

УДК 616.127-073.7:616-005.8-07

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА: РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ

НИШАНБАЕВА МУХЛИСА АКБАРАЛИҚЫЗЫ

Студент 6 курса специальности «Общая медицина» Карагандинского медицинского университета

КАПАНОВА АЯНА ЕРБОЛАТҚЫЗЫ

Студент 7 курса специальности «Общая медицина» Карагандинского медицинского университета

Научный руководитель- **БЕЙСЕНБЕКОВА Ж.А.**, кандидат медицинских наук, ассистент-профессор кафедры внутренних болезней.
Караганда, Казахстан

Аннотация.

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире, при этом острый инфаркт миокарда занимает одно из ключевых мест в структуре летальности. В последние годы большое внимание уделяется атипичным электрокардиографическим паттернам, которые могут указывать на ишемию миокарда и окклюзию коронарных артерий при отсутствии классических критериев подъема сегмента ST на электрокардиограмме. К таким паттернам относятся синдром Велленса и паттерн Аслангера, своевременное распознавание которых имеет важное значение для ранней диагностики и выбора тактики лечения пациентов с острым коронарным синдромом.

Цель исследования – определить роль электрокардиографических синдромов в диагностике острого инфаркта миокарда.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ двух клинических случаев пациентов с подозрением на острый коронарный синдром. Оценивались клинические проявления, электрокардиографические изменения, лабораторные показатели и результаты коронарографии.

Результаты. В первом случае выявлены характерные признаки синдрома Велленса, что позволило своевременно диагностировать критический стеноз передней нисходящей артерии и выполнить коронарное стентирование. Во втором случае зарегистрирован электрокардиографический паттерн Аслангера на фоне многососудистого поражения коронарных артерий, что потребовало проведения консервативной терапии с последующей кардиореабилитацией.

Заключение. Распознавание атипичных электрокардиографических паттернов, таких как синдром Велленса и паттерн Аслангера, имеет важное значение для ранней диагностики инфаркта миокарда и своевременного выбора оптимальной лечебной тактики в клинической практике.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, синдром Велленса, паттерн Аслангера, электрокардиография, острый коронарный синдром, ишемическая болезнь сердца.

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире. По данным Всемирная организация здравоохранения, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает около 19,8 млн человек, что составляет примерно 32% всех случаев смерти в мире. Более 80% этих смертей связаны с инфарктом миокарда и инсультом. [1]. Согласно статистике Казахстана за 2024 год, болезни системы кровообращения также занимали ведущие позиции среди причин смертности (147,25 случая на 100 000 населения), при этом значительную долю составляла ишемическая болезнь сердца — 47,4% [2].

Острый инфаркт миокарда в зависимости от изменений сегмента ST на электрокардиограмме подразделяется на инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST и инфаркт миокарда без подъема сегмента ST. При инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST, как правило, имеет место окклюзия коронарной артерии, тогда как при инфаркте миокарда без подъема сегмента ST традиционно считается, что полной окклюзии сосуда не происходит [3].

В настоящее время признано существование паттернов электрокардиограммы (ЭКГ), которые не соответствуют традиционным диагностическим критериям инфаркта миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST ЭКГ, но могут свидетельствовать об ИМ, вызванном окклюзией эпикардиальной коронарной артерии (КА). Одним из таких электрокардиографических синдромов является синдром Велленса, описанный в 1982 году Cees de Zwaan, Frans W. Bär и Hein J. J. Wellens. Синдром Велленса характеризуется типичной ЭКГ-картиной — глубокой инверсией зубцов T в отведениях V2–V3, обусловленной проксимальным стенозом левой передней нисходящей артерии (LAD). Нередко пациенты поступают без выраженного болевого синдрома, а уровни сердечных ферментов остаются нормальными или лишь незначительно повышенными [4].

Другим менее известным, но клинически значимым электрокардиографическим паттерном является паттерн Аслангера. Это один из относительно недавно описанных ЭКГ-паттернов, указывающих на инфаркт миокарда нижней стенки, который может не соответствовать традиционным критериям подъема сегмента ST (STEMI), требующим наличия подъема сегмента ST как минимум в двух смежных отведениях. Данный электрокардиографический паттерн был впервые описан в 2020 году в исследовании под руководством Emre Aslanger и соавторов и опубликован в журнале Journal of Electrocardiology [5].

Цель исследования: определить роль электрокардиографических синдромов в диагностике острого инфаркта миокарда.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ двух клинических случаев пациентов с подозрением на острый коронарный синдром. В одном случае были зарегистрированы характерные изменения ЭКГ по типу синдрома Велленса, во втором случае выявлен электрокардиографический паттерн синдрома Аслангера. Проведена оценка клинических проявлений, электрокардиографических данных, лабораторных показателей и результатов коронарографии.

Пациент 1

Пациент И.А., 54 лет, проходил курс кардиореабилитации после перенесенного острого инфаркта миокарда в Кардиореабилитационный центр «Тулпар».

Из анамнеза заболевания: в течение месяца до госпитализации отмечал давящие боли за грудиной при физической нагрузке, купирующиеся в покое. Наблюдался у кардиолога амбулаторно, получал антигипертензивную терапию нерегулярно. 12.10.2025 г. около 18:30 возник интенсивный жгучий загрудинный болевой синдром в покое. Бригадой скорой помощи зарегистрирован острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST по передней стенке левого желудочка, проведена неотложная терапия. При поступлении в приёмное отделение повторная ЭКГ подъема сегмента ST не выявила, пациент был оставлен под наблюдением.

13.10.2025 г. в 06:00 в связи с рецидивом болей выполнена ЭКГ, на которой выявлены инвертированные зубцы T в отведениях V2–V3. Тропонин был в норме. По экстренным показаниям проведена коронарография, выявившая однососудистое поражение коронарного русла; выполнено стентирование передней нисходящей артерии (LAD).

Из анамнеза жизни: артериальная гипертензия III степени, антигипертензивные препараты принимал нерегулярно.

По данным лабораторных исследований значимых отклонений не выявлено. Эхокардиография показала акинез средне-апикальных передних сегментов миокарда ЛЖ,

фракцию выброса 57%, лёгкую эксцентрическую гипертрофию ЛЖ, диастолическую дисфункцию I степени, лёгкую митральную и трикуспидальную регургитацию.

В динамике на ЭКГ отмечалась эволюция ишемических изменений: от подъёма сегмента ST в передних отведениях до нормализации ST и формирования отрицательных зубцов T.

После курса кардиореабилитации состояние пациента улучшилось, проведены все необходимые лечебно-восстановительные мероприятия и даны рекомендации по дальнейшему лечению. По опроснику EQ-5D качество жизни повысилось с 70 до 80 баллов. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии.

Пациент 2, проходила II этап кардиореабилитации в ТОО «Тулпар» после перенесённого инфаркта миокарда.

Жалобы при поступлении: Одышка при незначительной физической нагрузке, чувство нехватки воздуха, периодический дискомфорт за грудиной, общая слабость, быстрая утомляемость.

Анамнез заболевания: В анамнезе — приобретённый порок сердца: сочетанный митральный порок с преобладанием митральной недостаточности, осложнённый постоянной формой фибрилляции предсердий и хронической сердечной недостаточностью с застойными явлениями по малому, затем по большому кругу кровообращения.

18.10.2025 г. отмечено резкое ухудшение состояния: потливость, головокружение, потемнение в глазах. Бригадой СМП на ЭКГ зарегистрирована брадиформа фибрилляции предсердий (ЧСС 40/мин), депрессия сегмента ST в I, II, aVL, АД 70/40 мм рт. ст. Состояние расценено как острый коронарный синдром без подъёма ST. Проведена неотложная терапия, пациентка госпитализирована в МБ №2.

Анамнез жизни. Артериальная гипертензия (макс. АД 200/100 мм рт. ст.). Митральный порок сердца и фибрилляция предсердий с 2018 года. ХБП С3b (СКФ 44 мл/мин по СКД-ЕPI), гипертоническая нефропатия.

ЭКГ от 18.10.2025г: Ритм синусовый, правильный. ЧСС 77 в мин. Нормальное положение ЭОС. Депрессия сегмента ST в отв. I, II, aVL, V4-V6 до 1 мм.

КАГ от 18.10.2025 г: Правый тип коронарного кровотока: LCA: Left Main: норма LAD: стеноз 40 % проксимальной трети, неровные контуры и кальциноз дистальной трети ДВ1: стеноз 30-40 % проксимальной трети CX: неровные контуры средней трети ОМ1: неровные контуры дистальной трети RCA: стеноз 30-40 % проксимальной трети, неровные контуры дистальной трети

Выполнена коронарография — выявлено двухсосудистое неокклюзирующее поражение коронарных артерий; рекомендована консервативная терапия. Состояние стабилизировано, проведён I этап ранней реабилитации. На 7-е сутки инфаркта пациентка переведена на II этап реабилитации в ТОО «Тулпар». Рекомендован контроль ЭхоКГ через 1 месяц с последующей консультацией кардиохирурга по вопросу оперативной коррекции клапанного порока.

Обсуждение

Прежде всего, необходимо детально проанализировать электрокардиографические критерии синдрома Синдром Велленса.

Для него характерны следующие ЭКГ-признаки:

- а) наличие в анамнезе эпизодов боли в грудной клетке;
- б) минимальное повышение уровня кардиальных ферментов либо их нормальные значения;
- в) незначительная элевация сегмента ST (как правило, менее 1 мм);
- г) сохранность прекардиальных зубцов R без признаков их утраты;
- д) отсутствие патологических зубцов Q в прекардиальных отведениях;
- е) наличие двухфазных зубцов T в отведениях V2–V3 либо асимметричных, часто выражено отрицательных зубцов T в этих же отведениях. Синдром Велленса подразделяется на два типа в зависимости от характера изменений зубца T в прекардиальных отведениях в безболевого период. Тип А характеризуется преимущественно двухфазными зубцами T в

отведениях V2 и V3. Тип В, встречающийся чаще, проявляется глубокими отрицательными зубцами Т в отведениях V2 и V3 [6]. Опасность синдрома Велленса заключается в том, что многие врачи не могут диагностировать его на раннем этапе.

Рассмотрим первого пациента: у него ранее наблюдалась стабильная стенокардия, и при поступлении в отделение скорой помощи и в больницу он испытывал боли в груди, однако на ЭКГ изменений не было. Только через 12 часов у пациента в отведениях V2–V3 появились глубокие отрицательные зубцы Т, а в отведениях V5–V6 — подъем ST сегмента до 1 мм, при этом уровень тропонина оставался в норме. После этого пациенту была проведена коронарная ангиография, которая выявила стеноз передней нисходящей артерии (LAD), и проведено стентирование. Если бы синдром был не выявлен своевременно, у пациента мог развиваться обширный инфаркт миокарда. Таким образом, ранняя диагностика позволила провести адекватное лечение. Раннее проведение реваскуляризации предотвращает развитие хронической сердечной недостаточности, аритмий, кардиогенного шока и внезапной смерти.

Недавние рандомизированные исследования и мета-анализы показали прогностическое преимущество полной реваскуляризации у пациентов с NSTEMI за счет снижения числа незапланированных повторных реваскуляризаций, смертности от всех причин, сердечно-сосудистой смертности и повторных инфарктов [7].

У второй пациентки на фоне тяжёлого коморбидного статуса развился острый коронарный синдром без подъёма сегмента ST. На ЭКГ отмечалась депрессия сегмента ST в отведениях I, II, aVL и V4–V6, что соответствует субэндокардиальной ишемии и может соответствовать паттерну Аслангера, описанному Mehmet Aslanger.

По данным коронарографии было выявлено двухсосудистое поражение коронарных артерий без гемодинамически значимых стенозов (менее 70%). С учётом тяжёлого общего состояния пациентки и отсутствия критических стенозов была выбрана консервативная тактика лечения. Вероятнее всего, ишемия носила характер несоответствия между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой на фоне выраженной коморбидной патологии.

В исследовании Emre Aslanger и соавт. показано, что паттерн Аслангера ассоциирован с окклюзией коронарной артерии у пациентов с многососудистым поражением коронарных артерий. Он характеризуется специфическими ЭКГ-изменениями: подъёмом сегмента ST в III отведении при отсутствии подъёма ST в других нижних отведениях, депрессией ST в отведениях V4–V6 без депрессии в V2, а также более выраженным подъёмом ST в V1 по сравнению с V2 [5].

По данным исследования данный паттерн встречался у 6,3% пациентов, первоначально диагностированных как NSTEMI, и в большинстве случаев отражал острое атеротромботическое событие с развитием инфаркта нижней стенки миокарда. Такие пациенты, как правило, имеют многососудистое поражение коронарных артерий, выраженную коморбидность и высокий сердечно-сосудистый риск, что ассоциировано с увеличением краткосрочной и долгосрочной летальности [5].

Интересно, что у обоих пациентов это был первый инфаркт миокарда, ранее ни у кого из них не было ИМ или стентирования. Этот вывод подтверждается результатами ретроспективного исследования, проведённого на базе **Cardiovascular Center of Beijing Friendship Hospital (Пекин, Китай)**, в котором у пациентов с синдромом Велленса по сравнению с пациентами без этого синдрома значительно реже отмечались предшествующие ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и предыдущая чрескожная коронарная ангиопластика при поступлении, что указывает на более высокую частоту впервые выявленных сердечно-сосудистых заболеваний у больных с синдромом Велленса. [7].

Заключение: Таким образом, знание клинических проявлений и электрокардиографических критериев таких синдромов, как синдром Велленса и паттерн Аслангера, имеет важное значение для ранней диагностики инфаркта миокарда и своевременного выбора правильной тактики лечения. Представленные клинические случаи

демонстрируют практическую значимость распознавания данных ЭКГ-паттернов в повседневной клинической практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs) // World Health Organization. – URL: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))
2. Здоровье населения Республика Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2024 году. Статистический сборник. <https://pharmreviews.kz/images/document/2025/sbornik-2024.pdf>].
3. Avdikos G., Michas G., W. Smith S. From Q/Non-Q Myocardial Infarction to STEMI/NSTEMI: Why It is time to consider another simplified dichotomy; A Narrative Literature review// Arch acad Emerg Med.-2022.-Vol.10(1).P:e78.-
<http://doi.org/10.22037/aaem.v10i1.1783>
4. C. de Zwann, F. W. Bär и H.J.J. Wellens. Characteristic electrocardiographic pattern indicating a critical stenosis high in left anterior descending coronary artery in patients admitted because of impending myocardial infarction// Am Heart J.- 1982.- Vol.103(4 Pt 2).-P: 730-6.-[http://doi.org/10.1016/0002-8703\(82\)90480-x](http://doi.org/10.1016/0002-8703(82)90480-x)
5. Aslanger E., Yıldırım Türk O., Şimşek B., Sungur A., Türer Cabbar A., Bozbeyoğlu E., Yücel Karabay C., S. W. Smith., Değertekin M. A new electrocardiographic pattern indicating inferior myocardial infarction// J Electrocardiol. – 2020. – Vol.61.- P. 41-46.-
<http://doi.org/10.1016/j.jelectrocard.2020.04.008>
6. Zhou L., Gong X., Dong T., Cui H.H., Chen H., Li H. Wellen`s syndrome: incidence, characteristics, and long-term clinical outcomes// BMC cardiovasc disord.-2022.Vol. 22(1).- P.176.-<http://doi.org/10.1186/s12872-022-02560-6>
7. Zhou L., Gong X., Dong T., Cui H.H., Chen H., Li H. Characteristics of Wellen`s syndrome in the Current PCI Era: A single-center retrospective Study//Emerg Med Int.-2023.-Vol. 8865553.-
<http://doi.org/10.1155/2023/8865553>